

door J. W. Pon

Een serie beschouwingen over interne organisatie zou niet compleet zijn, wanneer daarin geen aandacht werd geschonken aan het optreden van public accountants op het organisatie-advies-terrein.

Onder de lezers zijn er wellicht, die de term public accountant liever vermijden, omdat zij zo volledig vreemd-talig is, en die spreken over de openbaar of openbare accountant. Het gaat in beide gevallen om de functie en daarom zal, als hier verder kortweg over *de* accountant gesproken wordt, daarmee bedoeld zijn *die* accountant wiens primaire functie het is op te treden als onafhankelijk controleur van financiële verantwoordingen ten behoeve van een onbepaald publiek.

Dit wordt hier in de aanvang zo breeduit gezegd, omdat juist het feit, dat deze accountant tevens als organisatie-adviseur is gaan optreden, zowel in Nederland als in andere landen veel argumentering voor en tegen dit verschijnsel heeft opgeroepen. Maar het feit is er.

Accountants treden op als organisatie-adviseurs. Zij doen dat op verschillende schaal en op verschillende wijze, al naar gelang hun opvattingen en hun mogelijkheden liggen en zij zijn daarover met elkander nog niet uitgepraat.

De problematiek die zij daarbij onder ogen hebben te zien laat zich samenvatten in drie heel eenvoudige vragen:

- willen zij het?
- kunnen zij het?
- mogen zij het?

Deze vragen als uitgangspunt nemende, zal in het navolgende getracht worden een kort overzicht te geven van ontstaan en ontwikkeling van de organisatie-advies-functie uitgeoefend door de accountant.

1 Willen zij het?

Of accountants zich met organisatie-vraagstukken willen bezighouden is ten dele een overbodige vraag. Zij hebben zich namelijk altijd met organisatieproblemen ingelaten op een deel van het organisatiegebied, t.w. het administratief-organisatorische en het daarmee samenhangende administratief-technische.

Dat deden zij niet uit liefhebberij, maar omdat zij wel moesten in verband met hun controlerende functie. In zijn controlerende functie heeft de accountant immers te maken met de doeltreffendheid van de administratieve organisatie uit het oogpunt van de interne waarborging ener goede verantwoording. Schiet een organisatie daarin tekort, hetzij structureel of incidenteel, en boet de verantwoording teveel in aan zekerheid, dan zal de accountant over moeten gaan tot het geven van adviezen ter verbetering.

Een soort gedwongen adviseerschap dus, onverbrekkelijk verbonden met de doelmatige vervulling van de controlefunctie en heden nog evenzeer aan de orde van de dag als vroeger. Want dat een organisatie, met al haar delegaties van verantwoordelijkheden, zodanig moet zijn opgezet dat zij leiden kan tot een doelmatige verantwoording, is een aspect dat leiders van bedrijfs- en andere huishoudingen

soms geneigd zijn te vergeten en waarbij de accountant, als verantwoordingsdeskundige, zijn inbreng steeds zal moeten blijven leveren.

Toch zal dat vroeger eenvoudiger geweest zijn dan nu. Toen vastlegging van informatie voor verantwoordingsdoeleinden een handwerk was en deze informatie weinig of niet gebruikt werd voor bestuurlijke oogmerken, was het eenvoudiger op dit terrein te adviseren, dan thans, nu voor vele doeleinden informatie wordt verzameld, die met steeds ingewikkelder technische hulpmiddelen geïntegreerd wordt verwerkt. Dit mag de accountant er evenwel niet toe brengen zijn bovenomschreven gedwongen adviseurschap prijs te geven. In verband daarmee is de accountant in de noodzaak geweest zich te blijven bekwamen op het gehele brede terrein van de informatie-behoefte en de informatieverschaffing, zodat hij niet meer alleen een verantwoordingsdeskundige is, maar - b.v. ook in Amerikaanse literatuur - een informatiedeskundige genoemd wordt.

Omdat deze toegenomen deskundigheid de accountant in staat is gaan stellen om op te treden als adviseur, ook buiten zijn gedwongen adviesgebied, mag de vraag herhaald worden, of hij dat wil.

Op die vraag moet, waarschijnlijk niet voor elke accountant persoonlijk, maar zeker wel voor de accountantsstand hier en elders in het algemeen, bevestigend geantwoord worden. Er zijn daartoe enkele voor de hand liggende motieven.

Een eerste motief is al gelegen in de aanwezigheid van de deskundigheid. Veelal is er sprake van een surplus aan deskundigheid op het informatieterrein, omdat opleiding en ervaring de accountant een grote kennis terzake verschaffen. In de concrete situatie bij de cliënt geplaatst zijnde, kan de accountant daar vrijwel altijd meer mee doen dan strikt voor de controle-functie vereist is. In toenevende mate is duidelijk geworden, dat de cliënt dit ook verwacht en terecht, want pas door het beschikbaar stellen van die kennis kan de accountant nut gaan opleveren buiten het terrein der verantwoording, dat zijn karakter van noodzakelijk kwaad nooit helemaal kan verliezen.

In het algemeen zal de accountant dus gaarne zijn cliënt van dienst willen zijn met wat hij aan organisatie-deskundigheid bezit. Daarbij mag rustig worden vastgesteld, dat hier niet alleen het plichtsbesef een rol speelt, maar dat het plezier in het constructief bezigzijn een even belangrijke beweegreden is, om dit werk te willen. Zulks te meer, omdat het vraagstuk van de informatie niet de enige ingang van de accountant in het organisatieterrein vormt. De Nederlandse accountant heeft, misschien meer dan die van enige andere nationaliteit, de bedrijfseconomische scholing tot het hoofdpunt van zijn opleiding gemaakt. De noodzaak van bedrijfseconomische kennis voor de goede vervulling van de controle-functie stond daarbij voorop, doch ook hier ontstaat een deskundigheidssurplus op diverse terreinen die de organisatie raken, met dezelfde aanwendingsmogelijkheden als boven genoemd.

Gedacht kan b.v. worden aan de bedrijfseconomische leerstukken over de organisatie-structuur, de structuur van de leiding, de budgettering, planning en routing, om er maar enkele te noemen.

Het is niet de bedoeling te ontkennen, dat deze deskundigheid slechts het bedrijfseconomisch aspect van de betreffende organisatievraagstukken dekt. Zij vormt niettemin een belangrijke toegang tot het organisatieterrein.

De accountant heeft nog een motief van geheel andere aard voor de wil om het organisatie-adviesgebied te betreden. Door andere toegangen dan die de accountant openstonden, betraden namelijk andere deskundigen (b.v. ingenieurs, arbeidstechnici, bedrijfs-sociologen) het organisatie-adviessterrein en de ervaring heeft al spoedig geleerd, dat deze organisatoren geen of weinig rekening hielden met de eis, dat de organisatie waarborgen moet inhouden voor een juiste verantwoording.

Dat was vanzelfsprekend geen boos opzet.

Uiteraard ontbreekt het deze deskundigen aan voldoende kennis en inzicht op dit specifieke terrein en dat deed hen dit aspect verwaarlozen, zoals de accountant, wanneer hij een organisatievraagstuk alleen vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid benadert, andere aspecten zal verwaarlozen. Maar omdat de verwaarlozing van het verantwoordingsaspect voor de accountant in zijn controlerende functie onaanvaardbaar is, moest hij zich verweren en was dus wel gedwongen het organisatie-terrein te betreden. In toenemende mate immers zijn de verschillende aspecten van organisatievraagstukken verweven. Wilde de accountant alternatieve oplossingen helpen vinden, dan moest zijn belangstelling zich tot het gehele organisatie-terrein gaan uitstrekken.

Moge laatstgenoemd motief wat negatief lijken, omdat het inderdaad een defensief karakter heeft, het vestigt tegelijk de aandacht op de blijvende noodzaak voor de accountant van het goed functioneren van een organisatie in één van haar voor het bestuur belangrijkste aspecten.

De accountant heeft, in het algemeen, een blijvende binding aan zijn cliënt en dat is voor zijn eventueel optreden als organisatie-adviseur van grote positieve betekenis. Elke organisatie is voortdurend in beweging, elke organisatie-maatregel heeft de neiging na enige tijd te gaan verwateren, kortom elke organisatie moet bewaakt worden. En niemand is daartoe in zo'n goede positie (de zéér grote concerns buiten beschouwing gelaten) als de accountant bij zijn cliënt. Gezegd moet worden dat deze positie door vele accountants niet voldoende positief gebruikt werd en wordt.

Zo namelijk de bewaking van de organisatie eenzijdig uit het controle-oogpunt plaatsvindt, zal een zekere teleurstelling bij de cliënt vaak niet voorkomen kunnen worden. De verwachting, bij hem opgewekt, doordat hij een surplusdeskundigheid aanwezig mag veronderstellen op het gehele terrein van informatieverschaffing en -verwerking en op dat van de bedrijfseconomie, wordt niet bevredigd, wanneer door de accountant gesignaleerde tekorten op het gebied van de verantwoording door hem niet onmiddellijk in het verband geplaatst worden van andere organisatie-aspecten. Misschien kon dat vroeger gemakkelijker worden nagelaten, omdat de problematiek voor de geadviseerde te overzien was. Deze situatie is echter, van 1945 tot nu, geleidelijk aan volkomen veranderd en het wil ons voorkomen, dat niet alle beoefenaren van het accountantsberoep zich even geleidelijk hebben kunnen aanpassen.

Zij zijn tekort geschoten, als zij de geadviseerde slechts wezen op een gebrek in één aspect van zijn organisatie, zonder het verband met andere aspecten daarvan aan te geven, waardoor het advies als incompleet en steriel werd ondervonden.

Ongetwijfeld hebben de accountants hierdoor kansen gemist, die zij uit hoofde van hun positie hadden.

De mentaliteit van het zich-inleven in het totale organisatievraagstuk is de jonge

accountant vaak vreemd, doordat zijn opleiding en ervaring als assistent-accountant hem daarmee niet in aanraking hebben gebracht. Maar die mentaliteit wordt gemakkelijk verworven, wanneer de wil om het organisatie-adviessterrein te betreden uit inzicht in de nu besproken noodzaken en motieven geboren is.

Dan doet zich evenwel de tweede vraag voor:

2 Kunnen zij het?

Willen is kunnen, zegt een spreekwoord, en dat gaat hier voor de accountant in zoverre op, dat het zich kunnen inleven in de totale organisatieproblematiek een belangrijke voorwaarde is voor het op de juiste wijze stellen van de problemen. Als de wil daartoe aanwezig is, is er geen enkele reden waarom de accountant dit niet zou kunnen, temeer omdat weinigen een zo algemene bedrijfskennis kunnen opbouwen als hij en omdat niemand zo bekend is als hij met de omstandigheden en de sfeer bij zijn cliënt.

De probleemstelling is in organisatie-vraagstukken een belangrijke fase. Er zijn dikwijls zoveel omstandigheden die de werkelijke problematiek versluieren of doen versluieren, dat het tijd, geduld en voortdurend afstandnemen vereist om tot de kern door te dringen. De accountant, die in vraagstukken van presentatie rekening moet houden met mogelijkheden van versluiering, hoeft de instelling hier-tegenover niet meer te leren.

Hij kan zich ook de noodzakelijke moed verworven hebben om als objectief beoordelaar een probleem duidelijk te stellen tegenover de betrokkenen. Onafhankelijkheid van geest is ook in organisatievraagstukken voor de adviseur een onmisbaar uitgangspunt en de geadviseerde kan daar wel bij varen, het meest als hij bereid is ook een onaangename diagnose te aanvaarden.

Een probleemstelling aanvaard te krijgen is in het organisatie-advies-proces een minstens even belangrijke schakel als de probleemstelling zelf.

Daartoe is voor de adviseur een zeker gezag onmisbaar, gezag gebaseerd op vertrouwen in zijn kennis, ervaring en persoonlijke onkreukbaarheid. De accountant kan zich zulk gezag reeds bij zijn cliënt verworven hebben in zijn controlerende functie en dat is dan geen gering voordeel.

Het aangehaalde spreekwoord gaat echter niet langer op als uit de fase van probleemstelling moet worden overgegaan in die van de probleemoplossing, althans het kan in zijn algemeenheid niet meer opgaan voor de accountant als persoon.

Om deze gedachte wat toe te lichten moet allereerst geconstateerd worden, dat de grens tussen probleemstelling en probleemoplossing niet zo scherp is als men zou kunnen denken. Veelal is het zo, dat bij een concreet organisatievraagstuk een probleemgebied kan worden onderkend. Indien het probleem niet met een eenvoudige technische ingreep op dat gebied oplosbaar is, zal elke oplossing zijn gevolgen hebben voor andere gebieden en andere aspecten van de organisatie. Dientengevolge ontstaat een aanpak-vraagstuk, waarbij alternatieve oplossingsmogelijkheden moeten worden gewogen, totdat een soort gespecificeerde probleemstelling ontstaat, welke richtinggevend is voor de oplossingsfase.

Zo bezien is deze oplossingsfase van een andere orde dan de voorafgaande fasen, omdat de te verrichten werkzaamheden een meer uitvoerend karakter hebben: er wordt uitwerking gegeven aan een gekozen alternatief. Dit zal veelal voor de ad-

viseur de meest arbeidsintensieve fase zijn, waarin veelal ook het grootste beroep gedaan wordt op gespecialiseerde kennis.

Vorenstaande schematisering van het advies-proces laat evenwel nog niet zien, dat de specialistische deskundigheden, die in de oplossingsfase vereist zijn, ook een rol spelen in de daaraan voorafgaande opstelling en afweging van alternatieve oplossingsmogelijkheden.

En dit is waarom voor de accountant (evenals trouwens voor andere organisatieadviseurs) in de wat ingewikkelder organisatievraagstukken na de primaire probleemstelling het willen niet altijd gelijk is aan het kunnen.

Bij de uitwerking van de probleemstelling moeten de implicaties van het toepassen van specialistische kennis en technieken overzien kunnen worden en dit kan een inbreng van alle betrokken deskundigheden reeds in dit stadium vereisen. Deze deskundigheden beslaan in beginsel zo'n breed gebied, dat zij onmogelijk in één persoon verenigd kunnen zijn.

De accountant is niettemin wat dit betreft in een bevoorrechte positie: hij bezit een grote algemene deskundigheid op diverse kennisgebieden die bij het organisatieadvies aan de orde kunnen komen, t.w. het gehele veld van de bedrijfseconomie. De kennisgebieden die betrekking hebben op de verschillende menselijke en technische aspecten van de organisatie zijn evenwel het terrein van andere deskundigen, terwijl bovendien op deelgebieden van de algemene beroepsdeskundigheid van de accountant zulke specialistische ontwikkelingen zijn opgetreden (computertoepassingen, wiskundige technieken), dat ook deze niet meer tot de beroepsbagage van een public accountant kunnen behoren. Dat wil niet zeggen, dat iemand met buitengewone gaven en werkkraft ze niet zou kunnen verwerven, maar zo iemand zal een uitzondering zijn. Van de accountant kan deze verdergaande specialisatie niet verwacht worden; waar zou ook het einde zijn? Hij zal genoeg te doen hebben aan het bijblijven op zijn vakgebied in het algemeen (en het staat te bezien - dit even tussen haakjes, want hier niet aan de orde - of ook de daartoe nodige kennis op den duur nog in één persoon verenigd kan worden).

Hiermede wil dus gezegd zijn, dat voor de behandeling van wat ingewikkelder of omvangrijker organisatievraagstukken een samenwerking van verschillende deskundigen vereist kan zijn. Vanuit het standpunt van de accountant bezien kunnen daar specialisten bij zijn op deelgebieden van zijn eigen vakdeskundigheid, doch ook specialisten op geheel andere deskundigheidsgebieden.

Over vorm en organisatie van een dergelijke samenwerking is veel discussie ontstaan om twee redenen die met het vraagstuk der samenwerking zelf weinig uitstaande hebben, t.w.:

- 1e dat de bereidheid tot samenwerken tussen verschillende deskundigen op het organisatieterrein nog onvoldoende aanwezig was;
- 2e dat het vraagstuk van de accountantsverantwoordelijkheid een rol speelt gezien de bestaande beroepsopvattingen, zowel in Nederland als elders.

De eerste reden is te betreuren, hoewel begrijpelijk gezien de penetratie van elanders terrein die hiervóór werd genoemd. Bij pogingen om deze weerstand te overwinnen blijft tot nu toe de tweede reden vrij grote moeilijkheden opleveren, zeker in Nederland. Onder punt 3. wordt hierop nader ingegaan.

De samenwerking tussen accountants en andere organisatie-deskundigen moge dus veel aandacht gekregen hebben, vanwege moeilijkheden van theoretische en praktische aard bij haar realisering, dat betekent niet, dat aan dit vraagstuk een

overheersende betekenis moet worden toegekend bij het functioneren van de accountant als organisatie-adviseur.

Van primair belang is het feit, dat de accountant in staat is tot signalering van organisatieproblemen en tot bespreking in algemene zin van dit soort problemen met de leiding van de door hem gecontroleerde huishoudingen. De accountant is tot deze gevraagde of ongevraagde consulten nu eenmaal in de beste positie geplaatst. Om de hem daardoor toevallende rol bevredigend te kunnen vervullen, zal hij zich evenwel moeten vrijmaken van zijn wat eenzijdige controleurs-mentaliteit. De noodzaak van deze mentaliteitsverandering is reeds door velen ingezien, doch niet door allen even sterk gevoeld; wie het oude stempel blijven dragen doen daarmee aan de mogelijkheden tot uitoefening van een natuurlijke functie zowel voor zichzelf als voor het accountantsberoep in het algemeen geen goed, tot schade van het bedrijfsleven in het algemeen, waar deze functie dan vaak onvervuld blijft liggen.

Aandacht voor en enige visie op de oplossing van organisatievraagstukken zullen de controlerend accountant mede moeten kenmerken. Hij kan immers zijn gunstige plaats voor het signaleren en bespreken van organisatievraagstukken niet aan een ander delegeren, zou daarmee ook de bij zijn cliënt bestaande verwachting kunnen beschamen. Is dus de persoonlijke inzet van de controlerend accountant voor het op gang komen van het organisatie-advieswerk van het grootste belang, dit werk zal, zoals uiteengezet, meermalen niet door hem alleen kunnen worden uitgevoerd. Hij zal echter in sommige gevallen niettemin zeer wel optreden als leider en coördinator van het teamwerk dat dan zal ontstaan. Zulk teamwerk kan, al naar gelang de aard en omvang van het advieswerk, allerlei vormen aannemen en het zou daarom niet goed zijn een voorkeur uit te spreken.

In het eenvoudigste geval kan de accountant volstaan met het houden van rug-gespraak met een andere deskundige, in minder eenvoudige gevallen zal met één of meer andere deskundigen in de uitvoering moeten worden samengewerkt, terwijl bij de thans gegroeide aanpak van organisatie-advieswerk veelal ook samenwerking wordt gezocht met functionarissen uit het betrokken bedrijf. De geraadpleegde of medewerkende deskundigen kunnen - indien hun deskundigheidsgebied een deel terrein van dat van de accountant bestrijkt - deel uitmaken van het kantoor van de accountant. Deskundigen op geheel andere terreinen kunnen onder de huidige beroepsopvattingen in Nederland in feite geen deel uitmaken van een accountantskantoor. De samenwerking roept dan, zoals vermeld, verschillende moeilijkheden op, die ongetwijfeld overwonnen moeten kunnen worden. Daartoe is b.v. vereist dat de accountant (of een andere samenwerkende uit zijn kantoor) de taal van die andere deskundigen leert verstaan; er moeten wat dat betreft op een accountantskantoor minstens enkele „tolken” aanwezig zijn. Voorts moeten de verantwoordelijkheden voor het advies duidelijk worden vastgelegd (hetgeen overigens ook bij andere uitvoeringsvormen van het advieswerk het geval is).

In het voorgaande is - de ingevoerde lezer zal het bemerkt hebben - het zo in de mode zijnde begrip „multidisciplinaire benadering” vermeden.

Uiteraard ontstaat bij elke samenwerking van verschillend gerichte deskundigen een multidisciplinaire aanpak, maar men kan door het bezigen van dat begrip de samenwerking niet tot stand brengen.

Organiseren is in hoge mate het zich voortdurend soepel aanpassen aan veran-

derende omstandigheden waaronder men mensen moet kunnen doen samenwerken. Het vereist daarom in de eerste plaats bewegelijkheid van geest en veel common sense.

Adviseren over organisatievraagstukken stelt geen andere primaire eis. Maar wie zal de deskundigen doen samenwerken? Vooralsnog lijkt de accountant daartoe goed geplaatst, indien hij zich tot organisator of althans stimulator van het organisatie-advies kan maken en daartoe boven de disciplines (ook zijn eigen) gaat staan.

Ook dáárom kan de accountant zich hiertoe geroepen voelen, omdat zijn voortdurende binding met de cliënt hem in staat stelt de feitelijke uitvoering van de naar aanleiding van een advies genomen besluiten te begeleiden. Dat begeleiden is belangrijk. Menige aanbevolen, goed lijkende en dus door een bedrijfsleiding aanvaarde maatregel, mislukt in de praktijk door fouten of menselijke tegenstand bij de invoering. Een adviseur die de invoering kan bewaken heeft daarom een kans mislukking te voorkomen. Juist bij invoering van welke organisatiewijziging ook, komen altijd onverwachte moeilijkheden kijken en het is dan ook wenselijk, dat de adviseur over mankracht beschikt om zijn cliënt door dit stadium heen te helpen. Een zekere reserve in mensen is dan ook voor het accountantsbureau, dat zich met organisatie-adviezen bezig houdt, onmisbaar.

Ook na invoering blijft een tijd lang begeleiding nodig, om na te gaan of de met de organisatiewijziging beoogde effecten worden bereikt. Voorts is niet zelden een trapsgewijze invoering gewenst, waarbij de accountant de vinger op de pols kan houden.

Tenslotte zij opgemerkt, dat de persoonlijke rol van de accountant - zoals uit het voorgaande blijkt - in dit alles zo groot is, dat volledige uitbesteding van het organisatie-advieswerk door de accountant aan een organisatie-adviesbureau (een vorm die de laatste tijd hier en daar is ontstaan) geen oplossing is. De rol, die de accountant kan vervullen (hiervóór kort aangeduid als organisator of stimulator van het organisatie-advies) kan hij niet uitbesteden aan een ander, omdat zij geheel voortvloeit uit zijn positie als accountant.

3 Mogen zij het?

Ziedaar tot slot een netelige vraag. Want hoezeer hij ook kan en wil, er wordt van de accountant bij de uitoefening van de organisatie-adviesfunctie en trouwens van de adviesfunctie in het algemeen een grote beheersing gevraagd, een grote omzichtigheid bij zijn optreden, wil hij niet in strijd komen met zijn verantwoordelijkheid als controlerend accountant.

Hier ligt het al oude vraagstuk van de compatibiliteit van de adviserende functie met de controlerende functie van de accountant. Daarop zal hier niet uitvoerig worden ingegaan, omdat dit opstel dan te omvangrijk zou worden. Het is een reëel vraagstuk, omdat inderdaad het adviseurschap de objectiviteit van de controleur niet in gevaar mag brengen. Maar voor de *goede* adviseur (degene die zorgt dat de bedrijfsleiders hun eigen verantwoordelijkheid blijven dragen) bestaat dit gevaar niet.

Het is in dit verband nuttig om te wijzen op het feit dat in de Verenigde Staten stemmen blijven opgaan voor de uitbreiding van de controle-functie tot een attest-functie, waarbij de verklaring van de accountant zich ook uitstrekt tot de proce-

dures in de organisatie. Zie b.v. artikelen in „The Journal of Accountancy” van juli 1967 (W. L. Campfield) en augustus 1967 (A. F. Witte).

Deze auteurs zeggen over de aanpak van en de mentaliteit voor organisatievraagstukken behartenswaardige dingen; men zou hen daarin welhaast geheel kunnen volgen. Maar zij worden gevaarlijk als zij de suggestie wekken, dat hier sprake is van een uitbreiding van de controle-functie. Want de controle-functie is een publieke functie en zodra de accountant een oordeel over de organisatie van zijn cliënt publiek gaat maken, brengt hij zijn onafhankelijkheid in gevaar, tenzij hij van de adviesfunctie zou afzien. Dat laatste zijn echter ook de Amerikanen zeker niet van plan. En daarom: de organisatie-adviesfunctie mag zich ontwikkelen tot een belangrijke dienstverlening aan de bedrijfsleidingen, teneinde deze in staat te stellen zelfstandig te beslissen wat zij willen, maar niet verder dan dat.

De accountant zal dus noodzakelijk een *goed* adviseur moeten zijn. Verre van, uit angst betrokken te raken bij de leiding van het gecontroleerd bedrijf, zich te onthouden van de adviserende functie, zal hij deze in optima forma, met alle beheersing die nodig is, moeten vervullen, zich gelukkig prijzende dat de noodzaak tot deze beheersing zozeer een levensvoorwaarde voor hem is.

Het is dan ook niet toe te juichen, wanneer accountants zich aan deze noodzaak onttrekken door hun organisatie-advieswerkzaamheden in aparte firma's te gaan onderbrengen. Ingegeven is dit door het probleem van de mede-verantwoordelijkheid. De beroepsopvattingen in Nederland en elders hebben ertoe geleid, dat - om de uitoefening van de controlefunctie met de hoogste waarborgen te omgeven - elk stuk, dat van de accountant of zijn kantoor uitgaat, als een accountantsverklaring wordt beschouwd, waarvoor de accountant (en eventueel elk van zijn maatschapsleden met hem) verantwoordelijkheid draagt, terwijl een associatie met niet-accountants niet is toegestaan, tenzij men zich in het geheel niet meer als accountant presenteert, noch als zodanig optreedt.

Deze opvattingen, die sinds enkele jaren nu ook in Nederland volledig zijn gecodificeerd in de Regelen Beroepsuitoefening Registeraccountants, maken een samenwerking binnen één maatschap van de accountant als zodanig met andere deskundigen onmogelijk, zulks uit het oogpunt van de controlefunctie terecht.

Ter wille van de adviesfunctie mag aan dit principe niet getornd worden, omdat de adviesfunctie op de controlefunctie stoelt. Blijft over, dat de accountant in kantoorverband slechts kan samenwerken met die deskundigen voor wier arbeid hij medeverantwoordelijkheid kan dragen. Dat betekent, dat hij op deze wijze kan samenwerken met alle specialisten op deelgebieden van zijn eigen deskundigheids-terreinen, zolang hij een oordeel kan hebben over de uitkomsten van hun arbeid.

Het is op dit punt, dat een te grote engheid van interpretatie vermeden moet worden. Het bestaan van een specialisme op een deelgebied bewijst dat de beheersing van dat deelgebied een kennis vereist, die in omvang of diepte de kennis van de algemeen accountant overtreft.

Men mag er echter van blijven uitgaan, dat de laatste voldoende kennis en ervaring heeft, om in redelijkheid een oordeel over de uitkomst van die specialistische arbeid te hebben. Bovendien kan aan de oordeelsmogelijkheid binnen het accountantskantoor een zekere organisatie ten grondslag worden gelegd, leidende tot vaststelling:

- dat alle werkzaamheden die nodig zijn om een deugdelijke uitkomst te verkrijgen zijn verricht;
 - dat meerdere collega's zich met de bereikte uitkomst kunnen verenigen.
- Zulke vastleggingen zijn in de controlefunctie ontstaan in verband met het dragen van de collectieve verantwoordelijkheid; zij zijn in de adviesfunctie evenzeer wenselijk, zo niet onontbeerlijk.

Samenwerking met alle andere deskundigen dan die op het eigen terrein moet plaats hebben buiten kantoorverband. Vandaar die aparte maatschappen, soms met accountants als wederzijdse firmanten, wanneer men toch een blijvende binding met andere deskundigen wil hebben. Die blijvende binding is namelijk, gezien de beschikbaarheid voor het werk en het elkaar gemakkelijk verstaan, geen gering voordeel. Een samenwerking ad-hoc organiseren, indien een bepaald probleem bij een cliënt dat vereist, is niet altijd gemakkelijk, omdat het aantal beschikbare, zelfstandige deskundigen op diverse organisatie-gebieden in ons land toch betrekkelijk klein is.

Ook de samenwerking buiten kantoorverband kent haar verantwoordelijkheidsprobleem, dat opgelost moet worden afhankelijk van de samenwerkingsvorm en de inbreng van de verschillende deskundigen.

Hebben andere deskundigen een af te bakenen inbreng van niet overheersende betekenis, dan kan de accountant het totaaladvies voor zijn rekening nemen onder verwijzing naar de met name genoemde deskundige, welke laatste verantwoordelijk blijft voor zijn inbreng (zulks ongeveer naar analogie van b.v. de waardering van onroerend goed door een taxateur bij waardebeoordeling van aandelen).

Wanneer de accountantsdeskundigheid in het uiteindelijk advies (in wat voor vorm dat ook gegeven wordt) niet overweegt, danwel in de uitkomst de inbreng der diverse deskundigheden niet gescheiden kan worden, zal de accountant dit duidelijk aan zijn cliënt te verstaan moeten geven, en alle maatregelen moeten treffen die nodig zijn om te vermijden, dat hij als accountant voor de uitkomst verantwoordelijk kan worden gesteld.